

Research Title :

الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على طلبة الجامعات , للموظفين
و خريجي الثانوي في المملكة العربية السعودية

The positive impact of Distance E-learning on University
Students, Employees & high school graduates in the
Kingdom of Saudi Arabia

Presented By :

عصام حلمي طافش

Essam Helmi Tafesh

كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د. عبدالرحيم نادر

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

December -2025

جدول المحتويات

4.....	شكر و عرفان
5.....	1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
5.....	1.1. المقدمة:
6.....	1.2. مشكلة الدراسة.....
6.....	1.2.1. فجوات على المستوى النظري
6.....	1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي.....
7.....	1.3. أهمية الدراسة.....
7.....	1.3.1. على المستوى النظري:
7.....	1.3.2. على المستوى التطبيقي:
8.....	1.4. أسئلة الدراسة.....
9-8.....	1.5. أهداف الدراسة.....
9.....	1.6. فرضيات الدراسة.....
9.....	1.7. نموذج الدراسة.....
10.....	1.8. منهجية الدراسة.....
10.....	1.9. الدراسة الميدانية.....
11.....	1.10. مخطط المشروع المقترح.....
12.....	2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة.....
15-13.....	2.1. المقدمة:
17-16.....	2.2. المتغير المستقل.....
20-18.....	2.3. المتغير التابع.....
22-21.....	2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.....
22.....	2.5. الخاتمة.....
52-51.....	قائمة المراجع.....
23.....	3. الفصل الثالث: منهجية الدراسة.....
24.....	3.1. المقدمة.....

24	3.2. التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث
25-24	3.3. تصميم البحث , رسم بياني (البصلة)
26	3.4. مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات
26	3.5. طريقة جمع العينات
27	3.6. أنواع البيانات
28	3.7. إجراءات التحليل الإحصائي
28	3.8. الخاتمة
29	4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج
30	4.1. المقدمة
30-32	4.2. توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)
35-32	4.3. اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات
41-35	4.4. الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)
45- 41	4.5. اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
47-46	4.6. الربط مع الدراسات السابقة
47	4.7. الخاتمة
48	5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات
50-49	5.1. حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:
51-50	5.2. توصيات الدراسة:
51	5.3. الخاتمة:
53-52	قائمة المراجع
62-54	الملاحق

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بالشكر عرفانا على ما أجده من اهتمام ودعم مستمر من قبل إدارة جامعة ميدأوشن الموقرة لكل ما يخدم العلم و طالبي التعلم، و أخص بالذكر الدكتور الفاضل / عبدالرحيم نادر على كل ما قدمه من توصيات و تسهيلات و شرح شامل للمواد لكي يصل معنا لأفضل ما يمكن تقديمه في هذا البحث العلمي، و الشكر موصولاً للدكاترة و الأساتذة المشرفين على مقرر المشروع النهائي 2، و أسأل الله عز وجل أن يوفقنا و أياكم لما فيه منفعة للجميع

مقدم البحث/ عصام حلمي طافش

المستخلص :

يهدف هذا البحث إلى تناول الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بُعد على كلاً من الموظفين وطلبة خريجي المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث. وقد جاءت هذه الدراسة استجابة لوجود فجوات معرفية و تطبيقية تتعلق بمدى وعي الأفراد بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها هذا النمط التعليمي، إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناولت أثر التعليم الإلكتروني على الموظفين تحديداً و اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، واستند إلى استبيان إلكتروني وُزِعَ على عينة متنوعة من الذكور والإناث، شملت موظفين وطلبة وخريجي الثانوي وأولياء أمور، بهدف قياس ثلاثة محاور رئيسية: الأثر الاجتماعي للتعليم الإلكتروني، تأثيره الاقتصادي، ومدى وعي الأفراد بإدارة واستثمار الوقت. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وشملت التحليلات قياس الصدق والثبات والمتوسطات الحسابية واختبار الفرضيات وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي واضح للتعليم الإلكتروني على الجانب الاجتماعي، تمثل في مرونة التعلم، وتحسين جودة الحياة الاجتماعية، والقدرة على التوفيق بين العمل والدراسة. كما بينت النتائج أثراً اقتصادياً إيجابياً يتمثل في خفض تكاليف التعليم مقارنة بالتعليم الحضوري، إضافة إلى تعزيز فرص الموظفين في تحسين دخلهم والحصول على ترقيات وظيفية. وأكدت النتائج أيضاً وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الوعي بإدارة الوقت وبين تحقيق هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية، مما يعكس أهمية هذا العامل كمتغير محوري في فعالية التعليم الإلكتروني

الكلمات المفتاحية: التعليم الإلكتروني، التعليم عن بعد، الأثر الاجتماعي، الأثر الاقتصادي، استثمار وإدارة الوقت، الموظفون، خريجي الثانوي، المملكة العربية السعودية

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

1.1. المقدمة:

يتفق الجميع تقريبا بأنه في السنوات العشر الأخيرة ازداد توجه طلبة العلم و المعرفة الى نهج التعليم الإلكتروني عن بعد والذي أحدث فرقا واضحا و قدم حلولاً عصرية و تسهيلات متعددة وأختيارات تتلائم مع الإيقاع العصري السريع والذي يهيئ الظروف المحيطة لمصلحة الموظف أو خريج الثانوي سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية أو صحية أو فئات عمرية مختلفة , و حسب (Jamal.S, 2021) يعد التعلم عبر الإنترنت شكلاً من أشكال التعليم عن بعد الذي كان جزءاً من النظام التعليمي الأمريكي منذ فترة طويلة، وقد أصبح أكبر قطاع في التعليم عن بعد في السنوات الأخيرة, وقد انتقلت معظم الجامعات بسرعة إلى التعلم عبر الإنترنت خلال فترة الحجر الصحي. وبعد فترة الإغلاق،(El Malaki & Kroum, 2022)

و الحقيقة هنا التي يغفلها بعض رواد الجامعات التقليدية أن جامعات التعليم الإلكتروني عن بعد تقدم مرونة و تسهيلات وأختيارات تتلائم مع ظروف جميع فئات المجتمع بالإضافة الى انه يقدم نهج علمي وأدبي متقدم يحاكي و يتماشى مع العديد من التجارب العملية على أرض الواقع و التي بدورها تهين الطالب الجامعي لتقديمه لسوق العمل بعد تخرجه , وتقدم للموظف فرصا جديدة جديرة وكبيرة للتحسين و التطوير من أدائه في وظيفته , و من هذا المنطلق لن نستغرب من الازدياد المطرد والكبير في عدد الراغبين في استكمال تحصيلهم الجامعي و حتى التعليم العالي عبر التعليم الإلكتروني عن بعد , لذا علينا أن نتساءل / ما هي أبرز الآثار الإيجابية التي يقدمها التعليم الإلكتروني عن بعد لطلاب الجامعات في المملكة العربية السعودية ؟ ولماذا أصبح مطلبا عاما لكافة الناس ؟ و هذا ما سنناقشه هنا في بحثنا هذا بإذن الله و سنحاول اثبات أن التعليم الإلكتروني عن بعد أصبح هو الأختيار المناسب للعديد من فئات المجتمع

1.2. مشكلة الدراسة

عدم ألام الطالب أو الموظف بماهي الفوائد و الأثار الإيجابية التي تترتب لاحقاً على اختيار نهج التعليم الألكتروني عن بعد بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية و تعدد الاختيارات مع تشتت الطالب أو الموظف في اختيار ما بين النهج التقليدي للتحصيل الجامعي الذي يعتمد على الحضور في مقر الجامعة وبين التوجه للنهج العصري للتحصيل الجامعي الذي يعتمد على التعليم الألكتروني عن بعد

1.2.1. فجوات على المستوى النظري

واجه النظام التعليمي مؤخرًا أزمة صحية غير مسبوقة زعزعت أسسه. ومع عدم اليقين الحالي، أصبح من الضروري فهم تجربة الطلاب في التعلم عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 بشكل معمق

(Barrot, Llenares, & del Rosario, 2021)

على الرغم من أن هذا البحث ناقش و تعمق بموضوع التحول للتعليم الألكتروني عن بعد خلال فترة جائحة كورونا و التي تعتبر إحدى الظروف المحيطة التي ذكرتها في مقدمة بحثي و لكن ماذا عن ما بعد الجائحة ؟ فهل نحن بحاجة للتعليم الألكتروني عن بعد فقط عند حصول الجوائح الصحية أو الكوارث الطبيعية ؟ أم أن دور التعليم الألكتروني عن بعد هو أصبح احتياج و واقع مفروض و مطلوب في حتى في الأوقات العادية ؟

1.2.2. فجوات على المستوى التطبيقي

لا يزال هناك قلة في وفرة الأبحاث التطبيقية التي تثبت الفرق و مدى الفوائد و الأثر الإيجابي الذي يقدمه نهج التعليم الألكتروني عن بعد مما خلق فجوة تطبيقية في الأدبيات التي تعالج هذا الأمر و إحدى تلك الفجوات هي مدى اتباع هذا النمط من التعليم على الموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو خريجي الثانوي , فهناك نقص و قلة وفرة في الأبحاث التي تهتم بمدى الأثر الإيجابي الذي يختار نمط التعليم الألكتروني عن بعد للموظفين

1.3. أهمية الدراسة

في حين أن التعليم الإلكتروني عن بعد أصبح ترند عالمي و لكن مازالنا نجد أن هناك بعض التردد من اتخاذ قرار أختيار هذا النوع من النهج التعليمي , و ينبع هذا الخوف من عدة تصورات و عوامل كثيرة و أهمها أن الأنترنت هو عالم غير محسوس وغير ملموس ولكنه في نفس الوقت أصبح واقعا مفروض ! و مدى جودة المنتج المقدم في تلك الجامعات من مناهج تعليمية و برامج تطويرية تستهدف غايات الطلاب ! إضافة الى مدى جودة البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة في المؤسسات التعليمية (برديسي & هشام جميل. 2017).

وسنسى من خلال هذا البحث مناقشة و توضيح تلك المشكلة , وهو الأمر الذي سيقدم للطلاب توضيحا سيعده في اتخاذ قرار التوجه للتعليم الإلكتروني عن بعد بدون تردد وذلك لأن البحث سيناقش الأثر الأيجابي لأستثمار و إدارة الوقت و الأثر الأيجابي الأقتصادي والأقتصادي وهي العوامل الرئيسية التي ينظر لها الفرد قبل اتخاذ أي قرار

1.3.1. على المستوى النظري:

يهدف هذا البحث الى مناقشة بعض التصورات التي تدور في مخيلة الطالب أو الموظف لما قبل اتخاذ قرار استكمال التحصيل الجامعي أو التعليم العالي الإلكتروني عن بعد و ما الأثر الإيجابي الناتج بعد اتخاذ هذا القرار و سنتطرق أيضا الى بعض من الأسباب التي قد تمنعه عن ذلك , و ستساعد وتساهم الأدبيات الموجودة في اثبات إيجابية هذا القرار

1.3.2. على المستوى التطبيقي:

سوف يساهم هذا البحث في تقديم رؤية واضحة للراغبين بأستكمال تعليمهم الجامعي عن طريق التعليم الإلكتروني عن بعد في الجامعات السعودية سواء كانوا موظفين أو خريجي الثانوي لطلاب و ازالة بعض التصورات التي تشوب هذا النهج التعليمي و قد يساعد في تقديم تجربة أفضل للمستفيد في تطبيق و مناقشة هذا الامر مع بعض العينات النوعية من الطلبة الذين يتلقون حاليا تعليمهم الإلكتروني عن بعد من الموظفين الراغبين في تطوير أنفسهم من خلال التوسع في تحصيلهم العلمي لتكون قيمة مضافة لهم في وظائفهم الحالية وقد نتطرق أيضا الى عينات من بعض الطلبة لمراحل ما قبل الدراسة الجامعية

1.4. أسئلة الدراسة

سؤال البحث الرئيسي :

ما الذي سيضيفه التعليم الإلكتروني عن بعد للموظفين و خريجي الثانوي من طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية و كيف سيؤثر إيجابيا على الظروف المحيطة من انعكاسات على حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية و كيف سيكونوا قادرين على ادارة و استثمار أوقاتهم ,وكيف سيقدم لهم حولا متوازنة تتوافق مع الإيقاع السريع لهذا العصر ؟

الأسئلة الفرعية للبحث :

- 1- ما مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للطالب سواء كان موظفا أو خريج الثانوي
- 2- ما مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي للطالب سواء كان موظفا أو خريج الثانوي
- 3- ما مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في ادارة و استثمار الوقت للطالب سواء كان موظفا أو خريج الثانوي
- 4- هل يوجد اثر دال احصائي لمدى الوعي في ادارة و استثمار الوقت على الجانب الاجتماعي للطالب سواء كان موظفا أو خريج الثانوي
- 5- هل يوجد اثر دال احصائي لمدى الوعي في ادارة و استثمار الوقت على الجانب الاقتصادي للطالب سواء كان موظفا أو خريج الثانوي

1.5. أهداف الدراسة

- 1- استكشاف بعض الجوانب الاجتماعية الأيجابية التي سيجنيها الموظف أو طالب الجامعة من خلال التعليم الإلكتروني عن بعد في المملكة العربية السعودية
- 2- استكشاف بعض الجوانب الاقتصادية الأيجابية التي سيجنيها الموظف أو طالب الجامعة من خلال التعليم الإلكتروني عن بعد في المملكة العربية السعودية

3- تقييم مدى الأثر الأيجابي للوقت المستثمر لطالب الجامعة من خلال التعليم الإلكتروني عن بعد في المملكة العربية السعودية

4- التعرف على مدى تأثير الوعي في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للطلاب سواء كان موظفا أو خريج الثانوي

1.6. فرضيات الدراسة

1- يوجد تأثير دال احصائي لمدى الوعي في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاجتماعي للطلاب سواء كان موظفا أو خريج ثانوي

2- يوجد تأثير دال احصائي لمدى الوعي في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاقتصادي للطلاب سواء كان موظفا أو خريج ثانوي

1.7. نموذج الدراسة

1.8. منهجية الدراسة

فلسفة البحث : تفسيري نوعي

منهج البحث : وضعي

استراتيجية البحث : عمدي / استبيانات

اختيار البحث : نوعي

الأفق الزمني : عرضي

تقنيات جمع و تحليل البيانات :

استبيانات / ميسرة / مجموعات و اتساب تضم موظفين و آباء و طلاب و أبناء

1.9. الدراسة الميدانية

بما أن هذه الدراسة تخص الساعين لتكملة تعليمهم الجامعي من الموظفين أو خريجي الثانوي فمن الأجدر أن تطبق ميدانيا وبالدرجة الأولى على بعض الموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص و الذين يستهدفون أيضا منهجية التعليم الإلكتروني عن بعد وذلك رغبة منهم في تطوير أدائهم الوظيفي و تحسين حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية و التطبيق على طلاب المدارس لما قبل المرحلة الجامعية و التي سيتم استهدافهم عن طريق الاستبيانات أيضا

علما بأن استهداف بعض من هذه الفئات سوف يمنحنا رؤية قريبة جدا لما نسعى اليه من خلال هذا البحث , حيث أن هذه الفئة هم غالبا أصحاب القرار

1.10. مخطط المشروع المقترح

الفصل الأول : الاطار العام للدراسة

الفصل الثاني : الدراسات السابقة

الفصل الثالث : منهجية البحث

الفصل الرابع : التحليل الأحصائي

الفصل الخامس : مناقشة النتائج والخاتمة

2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

2.1. المقدمة:

في عالم حديث و ايقاع عصري سريع يبحث الكثيرون عن حلول تتماشى مع احتياجات كل فرد و اختلاف احتياجات الأفراد يؤدي بالنتيجة الى التنوع في الحلول و هذا التنوع يؤدي حاجة ملحة للابتكار, ويأتي هنا دور المبدعون في ابتكار الحلول التي تلبي احتياجات فرد أو مجتمع أو حتى شريحة وفئة معينة البشر

أن التكنولوجيا الحديثة كان لها الأثر الأيجابي في حياة كل مستخدم لها , لقد قدمت لنا الكثير من الأفكار و الأبداع و الحلول أدت بالنتيجة الى تحسين حياة الأفراد و المنظمات و الشركات و الحكومات ,, الخ, وكل مستخدم للتكنولوجيا كان يبحث عما يضيف له و يحسن من حياته و تجاربه سواء الأقتصادية أو الوظيفية أو الأتماعية أو الأسرية أو التعليمية

و من التجربة التعليمية سأبدأ هنا ,,

فنحن نعيش في عصر مليئ بالمعلومات و التحديثات المتسارعة , فهناك الكثيرون ممن يبحث عن تطوير ذاته و في الوقت نفسه مواكبة ايقاع العصر السريع و ذلك عن طريق الجمع بين الكثير من الأنشطة الأتماعية و أنجاز أكثر من عمل أو واجب في نفس الفترة الزمنية , ولم لا ؟

لكي تكون مواكبا لجميع الأنشطة فعليك أن تكون مطلعاً و مستخدماً للأدوات التكنولوجية المتاحة التي سوف تساعدك على تطوير نفسك

و من تلك الأدوات البارزة و التي استخدمت بشكل فعال في السنوات العشر الأخيرة هو التعليم الألكتروني عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة , فقد قدم التعليم الألكتروني عن بعد فرصاً كثيرة لا حصر لها لتطوير الأفراد و المؤسسات و المنظمات

فهناك الموظف و الطالب المدرسي و المهندس و الطبيب و المستثمر و المدراء بجميع فئاتهم العمرية من الذين يسعون لتطوير ذاتهم و تحسين حياتهم للأفضل وذلك بطرق باب التعليم و الاستفادة من الأدوات الحديثة للنهل العلمي الذي يزداد تطورا يوما بعد يوم و بشكل سريع , فكيف لكل هؤلاء أن يواكبوا ايقاع هذا العصر السريع بدون أن ينقطعوا عن أعمالهم و أشغالهم اليومية أو حتى حياتهم الاجتماعية و الاقتصادية

فلنأخذ على سبيل المثال الطالب المدرسي الذي يختار التعليم الإلكتروني عن بعد فما الأثر الأيجابي الاجتماعي و الاقتصادي الذي سيجنيه عند اتخاذ هذا القرار ؟
و ماذا عن الموظف ؟ الذي يسعى من التطوير من أدائه في وظيفته الحالية فما الأثر الأيجابي الاجتماعي و الاقتصادي الذي سيجنيه عند اتخاذ هذا القرار ؟
و ماذا عن الطبيب أو المهندس ؟ الذي يسعى مواكبة آخر تطورات ما توصلت اليه العلوم في تلك المجالات , فما الأثر الأيجابي الاجتماعي و الاقتصادي الذي سيجنيه عند اتخاذ هذا القرار ؟

فكر ملينا , وببساطة ,,

فهل كل هؤلاء عليهم أن ينقطعوا عن أعمالهم و واجباتهم الاجتماعية و الاقتصادية اليومية لكي يستكملوا تعليمهم؟ هنا يبرز دور تلك النعمة التي و هبنا اياها الله عز و جل و هي نعمة الاستفادة من التكنولوجيا و أدواتها للوصول الى غاياتنا و التحسين من أنفسنا ,

وحسب الدراسات

1- و قد أشارت الكثير من الدراسات السابقة بهذا الخصوص عن مدى الاستفادة القصوى وحسب(Bergamin et al., 2012) يوفر التعليم عن بعد لطلاب الجامعات المرونة للتعلم بالسرعة التي تناسبهم ووفقا لجداولهم الخاصة ، مما يمكن أن يحسن أدائهم الأكاديمي بشكل كبير. هذه المرونة مفيدة بشكل خاص للطلاب الذين لديهم التزامات أخرى ، مثل العمل أو المسؤوليات العائلية. من خلال السماح للطلاب بإدارة وقتهم بشكل أكثر فعالية ، يمكن أن يؤدي التعليم عن بعد إلى نتائج أكاديمية أفضل ,

2- و كما ذكر (Rumble, 2008) يمكن أن يكون التعليم عن بعد أكثر فعالية من حيث التكلفة من التعليم التقليدي داخل الحرم الجامعي ، حيث يمكن لطلاب الجامعات توفير النفقات مثل الرسوم الدراسية والغرفة والطعام. يمكن لهذه الفعالية من حيث التكلفة أن تجعل التعليم العالي ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه لمجموعة واسعة من الطلاب. من خلال تقليل العبء المالي للتعليم ، يمكن للتعليم عن بعد أن يساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية دون تكبد ديون كبيرة.

3- وفي بحث (Chu, 2006) في السنوات الأخيرة، استخدم العديد من الباحثين نموذج قبول التكنولوجيا في أبحاثهم لدراسة قبول نظم المعلومات المعتمدة على الكمبيوتر من قبل المنظمات. تم تطوير نموذج قبول التكنولوجيا من قبل للتنبؤ باستخدام واعتماد نظم المعلومات المعتمدة على الكمبيوتر. وهو مشتق من نظرية السبب العامة التي يُقصد بها أن تشرح استخدام الكمبيوتر. لقد أظهرت العديد من الأبحاث أن محددات نموذج قبول التكنولوجيا، مثل الفائدة المدركة وسهولة الاستخدام المدركة، تعتبر مؤشرات جيدة لاستخدام الكمبيوتر. أشار إلى أن كل من سهولة الاستخدام المدركة والفائدة المدركة هي تصورات محددة ومؤسسة

على معتقدات معينة يحملها المستخدمون حول النظام. فيما يتعلق بسهولة الاستخدام المدركة، تشير إلى الدرجة التي يتم فيها إدراك تقنية الكمبيوتر على أنها سهلة نسبياً للاستخدام والفهم. وهذا يشير إلى أن المتعلمين في التعلم عن بعد سوف يستخدمون نظام إدارة التعلم، بشرط أن يُنظر إليه على أنه سهل الاستخدام وأنهم قد اكتسبوا مهارة فيه بسهولة.

4- كما أشار (Alturki, U. 2022) في دراسته الى الأثر الاجتماعي ، حيث تشير نتيجة البحث إلى انخفاض هذا العامل كمحدد له تأثير على الميل السلوكي لقبول وتبني التعلم الإلكتروني في أمريكا عن باقي المحددات، وهذا يرجع عادة إلى أن المجتمع الأمريكي يقوم على الأفراد وليس العائلات أو القبيلة أو الجماعة، وعادة ما يتخذ الفرد أي قرار شخصي بدون توصية من الآخرين، وعلى العكس في السعودية، حيث يقوم المجتمع على العائلة والقبيلة، وعادة ما يكون تأثير العائلة على الفرد كبيراً عند اتخاذ أي قرار شخصي، كبير ، ونتيجة لنشأة الفرد في وسط العائلة يكون تأثير الشخص الأكبر سناً في العائلة أو البيئة المحيطة به، ويتخذ كمثال أعلى ويتأثر بشخصيته وأفكاره. وهكذا فإن الطالب في السعودية عندما يتخذ قراراً لقبول وتبني التعلم الإلكتروني ، سيكون نتيجة رأي إيجابي من أحد أفراد العائلة، أو توصية من البيئة المحيطة به كالأقارب أو الأصدقاء،

2.2. المتغير المستقل

الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على إدارة الوقت واستثماره

ما هو تعريف التعليم الإلكتروني عن بعد ؟

هو السعي للوصول الى العلم المستهدف في إحدى المجالات التعليمية المعينة عن طريق الاستخدام الصحيح و السهل لوسائل التكنولوجيا الحديثة و المتطورة المتاحة و التي يتعدى الوصول اليها عن طريق الوسائل الكلاسيكية و التقليدية المعروفة

متى تطور التعليم الإلكتروني عن بعد في المملكة ؟

تطور التعليم الإلكتروني عن بعد داخل المملكة عبر عدة مراحل متميزة، بدأت رسمياً مع بدء مبادرات التعلم الإلكتروني في جامعة الملك عبد العزيز في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى جانب إنشاء عميد التعلم عن بعد في عام 1425 هـ. شهد مسار التعليم عن بعد تسارعاً ملحوظاً خلال جائحة كورونا في عام 2020. تم إنشاء منصة «مدرستي»، وتم إجراء استثمارات كبيرة نحو التحول الرقمي في التعليم، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030

مراحل تطور التعليم عن بعد في المملكة :

التطورات الأولية ومؤسسات التعليم العالي: في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت جامعة الملك عبد العزيز في تنفيذ برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لتلبية المتطلبات التعليمية للطلاب الموجودين في المناطق النائية. يهدف إنشاء عميد التعلم عن بعد في جامعة الملك عبد العزيز عام 1425 هـ إلى تعزيز العملية التعليمية من خلال دمج التقنيات المتقدمة.

لذا فإن استثمار وقت الفرد الذي يسعى لاستكمال تعليمه الإلكتروني عن بعد هو أمر أساسي وتجب ادارته بشكل سليم حتى ينعكس ذلك ايجابيا على حياته الاجتماعية و الاقتصادية

ماهو الأثر الأيجابي للتعليم الألكتروني عن بعد :

وتوصلت الدراسة (القحطاني, ف.م. 2015) إلى عدة نتائج أهمها أن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة الأسرية من الجانب الاجتماعي كبيرة بوزن نسبي (78.53%)، كما أن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة الأسرية من الجانب النفسي كبيرة بوزن نسبي (77.63%)، ودرجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة الأسرية من الجانب الصحي كبيرة بوزن نسبي (75.53%)، وأن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة الأسرية من الجانب الاقتصادي كبيرة بوزن نسبي (74.50%)، بالإضافة إلى أن درجة تأثير التعليم عن بعد على الحياة الأسرية من الجانب التعليمي كبيرة بوزن نسبي (72.73%)، وأوصت الدراسة بعدة توصيات تفيد بضرورة تفعيل دور الأسرة في إنجاح التعليم عن بعد وتوفير الإمكانيات المادية والبرمجية والتعليمية لإنجاح التعليم عن بعد، ومتابعة اولياء الأمور لأبنائهم بدرجة اهتمام أكبر، والاطلاع المباشر على انجازاتهم ومستوياتهم العلمية، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي والاقتصادي على الأسرة , وعند الاطلاع على تلك النسب المذكورة نجد أنها ذات مؤشرات مرتفعة مما يعكس صحة التوقعات لما فيه أثر ايجابي كبير لاتخاذ قرار التوجه للتعليم عن بعد و قد يكون اتخاذ هذا القرار مشروطا بتلقي الدعم من الأسرة و المجتمع المحيط بالإضافة الى توصيات ايجابية قد يتلقاها الفرد مسبقا لتأييد فكرة التوجه للتعليم عن بعد

2.3. المتغير التابع

- الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للطالب
- الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي للطالب

أن الأثر الأيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد سواء من الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي له أهمية كبيرة على مجتمع الدراسة الذي هو كل فرد من أفراد المجتمع الساعي إلى استكمال تحصيله التعليمي الجامعي، وكذلك الموظفون العاملون في مختلف القطاعات ممن يسعون إلى تطوير ذواتهم وتحسين أدائهم أو الارتقاء بمناصبهم الوظيفية. ويركز هذا البحث على هذه الفئات المجتمعية داخل المملكة العربية السعودية، مع الإقرار بصعوبة شمول جميع المناطق الجغرافية في المملكة نظرًا لاتساعها وتنوعها. وعليه، فإن البحث يستهدف بصورة عامة دراسة الأثر الإيجابي الذي قد تحققه هذه الشرائح عند تبنيها التعليم الإلكتروني عن بُعد كخيار تعليمي وتنموي.

وفي الواقع وجدت أن الأغلبية العظمى للدراسات السابقة تتجه نحو طلاب خريجي الثانوي للبدء في التعليم الجامعي بعد انتهائه من المراحل الدراسية لما قبل التعليم الجامعي

وحسب البحث العلمي. (Shraah, M., & AlQadi, S. 2022).

1- هدفت دراسة الحمادي (2018) إلى التعرف على درجة إفادة الطلبة من نظام التعليم الإلكتروني (EMES) والتحديات التي تواجههم، وكذلك تحسين تجربة استخدامهم له من وجهة نظرهم. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات، وتكونت العينة من (570) طالبًا و(115) عضوًا من أعضاء هيئة التدريس. ومن أهم النتائج: أن درجة إفادة الطلبة من استخدام نظام التعليم الإلكتروني (EMES) كانت متوسطة، كما أن درجة التحديات التي يواجهها الطلبة من استخدام النظام تمثلت في معوقات محتملة. وقد بلغ أعلى بند بنسبة (25.4%) حول تحسين التجربة، حيث جاء في تطوير النظام وتحديث نسخته بما يتواءم مع متطلبات العصر.

2- أما دراسة الحسن وعشابي (2017) فقد كشفت عن واقع استخدام الفصول الافتراضية في برامج التعلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة السودان المفتوحة (أنموذجًا). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث وُزعت استبانة على عينة بلغت (565) أستاذًا. وبينت النتائج أن

من أبرز إيجابيات الفصول الافتراضية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنها: تشعر المتعلم بالخصوصية، وتساعد على التعليم المستمر والذاتي. بينما كانت أبرز السلبيات: المشكلات الفنية، وانقطاع الاتصال بالإنترنت. كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية تُعزى لمتغيري الخبرة والتخصص.

-3 وهدفت دراسة الكساسبية والحويطي (2016) إلى التعرف على واقع التعليم الإلكتروني في جامعة تبوك من وجهة نظر الطلبة. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، واستخدما الاستبانة لجمع البيانات؛ حيث طُبقت على عينة عشوائية مقدارها (195) طالبًا من طلاب السنة الرابعة. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط الإجابات حول محور الإيجابيات والمعوقات لصالح التخصص العلمي، وعدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط الإجابات حول محور السلبيات.

-4 وأخيرًا، جاءت دراسة السبيعي (2015) حول تقييم تجربة الفصول الافتراضية من وجهة نظر الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود. وأظهرت النتائج أن المتوسط العام لمحور الأيجابيات جاء بدرجة متوسطة، وأبرزها: زيادة الاستيعاب، التعليم الذاتي، سهولة التواصل. أما المتوسط العام لمحور السلبيات فجاء بدرجة متوسطة أيضًا، وكان أبرزها بالترتيب: الحاجة إلى وقت كبير، صعوبة المحادثات الصوتية والنصية مع المدرس، الانشغال وعدم التركيز. كما تمثلت أبرز المعوقات في كثرة الأعطال ومشكلات الإنترنت وغياب الدعم الفني. أما المقترحات فقد جاءت بدرجة متوسطة، وأبرزها: توفير الدعم الفني والتدريب للمستخدمين.

و الفئة الأخرى من الدراسات و البحوث السابقة كانت تتجه الى مدى فعالية التعليم الإلكتروني عن بعد و أثره الاجتماعي في فترة جائحة كورونا و فترات الكوارث و ذكرت دراسة عمر كامل فرج، ع. (2022) إن التعليم عن بُعد أحد الأدوات الفاعلة التي يمكن استخدامها في علاج الأزمات والكوارث، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ويتضح أن التحدي الذي يواجه التعليم عن بُعد يتمثل في غياب ثقافة التعليم عن بُعد بين الطلبة، والافتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وربما يعود جزء من هذا التحدي إلى ضعف تعاطي الجامعات على نحو استراتيجي مع التعليم والتعلم عن بُعد، مما يفرض على الجامعات القيام بدور فاعل في توطيق ثقافة التعليم عن بُعد بين طلبتها وفي نسيج الثقافة الجامعية. ونظرًا لأهمية تعزيز ثقافة التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا ودورها في تحقيق مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فقد اهتم عدد من الباحثين

بدراسة التعليم الجامعي عن بُعد في ظل جائحة كورونا. ومن أمثلة تلك الدراسات ذات الصلة بالدراسة، دراسة الزكي وسويمم (2020) والتي هدفت إلى التعرف على مدركات الطلبة بشأن إيجابيات وسلبيات تحول الجامعات السعودية إلى التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكوّنت العينة من (600) طالب وطالبة من عدة جامعات سعودية. وقد بينت النتائج أن تقديرات أفراد الدراسة بالنسبة لإيجابيات تحول الجامعات السعودية إلى التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة موافقة مرتفعة، بينما جاءت تقديراتهم بدرجة موافقة متوسطة بالنسبة لمحور السلبيات. وتوصي الدراسة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الطلبة لتطوير تجربة تحول الجامعات السعودية إلى التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.

وعليه، يتضح وجود قصور في بعض الدراسات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بأحد المتغيرات التابعة المتمثل في الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بُعد من الجانب الاقتصادي و الاجتماعي على الموظفين الذين يسعون إلى تحسين جودة تعليمهم بما يمكّنهم من الارتقاء بمناصبهم الوظيفية وتطوير مساراتهم المهنية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى سدّ هذه الفجوة من خلال تقديم ورقة بحثية تسعى إلى توضيح هذا الجانب، وإبراز الأثر الإيجابي الاقتصادي و الاجتماعي الذي يمكن أن يحققه التعليم الإلكتروني عن بُعد على مختلف فئات المجتمع، وبشكل خاص الموظفين الطامحين إلى تطوير ذاتهم وتحقيق تقدم وظيفي مستدام

2.4. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

العلاقة بين المتغير المستقل الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على إدارة الوقت واستثمار الوقت و المتغيرات التابعة الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي للطلاب سواء كان موظف او خريجي ثانوي في المملكة العربية السعودية هي من المتوقع ان تكون علاقة قوية ودالة احصائيا، ينتج عنها العديد من الفوائد و الأثار الإيجابية المترتبة عليها

الأثر الاجتماعي :

إن الموظف، سواء في القطاع العام أو الخاص، والذي يلتزم بدوام رسمي يمتد عادة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة أو السادسة مساءً، يجد نفسه مثقلًا بأعباء يومه الوظيفي ومنهكًا جسديًا وذهنيًا. ونتيجة لذلك، تقل قدرته على استثمار طاقته في تطوير أدائه المهني أو حضور المحاضرات الجامعية والفصول الدراسية التي تتطلب التواجد المباشر في مقرات المؤسسات التعليمية، لما يمثله ذلك من عبء إضافي. وغالبًا ما يكون جلّ ما يسعى إليه بعد انتهاء يومه الطويل هو العودة إلى مقر سكنه للحصول على قسط من الراحة.

من هذا المنطلق، تبدأ الحاجة إلى البحث عن بدائل تعليمية أكثر مرونة تسمح له بتحقيق أهدافه التعليمية والتطويرية دون أن تتعارض مع التزاماته الوظيفية. وهنا تبرز نقاط القوة التي يمتاز بها التعليم الإلكتروني عن بُعد، إذ يتيح للموظف حرية تنظيم وقته بما يوازن بين متطلبات عمله والتزاماته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته يمكّنه من استكمال مسيرته التعليمية. وتنعكس هذه المرونة بشكل إيجابي وملاموس على الفرد، بما يعزز من قدرته على تحسين تحصيله العلمي وتطوير ذاته بصورة واضحة وسريعة

الأثر الاقتصادي :

يُعد خريج الثانوي الذي أنهى مرحلته الدراسية بنجاح ويسعى إلى استكمال تعليمه الجامعي بتكاليف اقتصادية أقل ضالته في التعليم الإلكتروني عن بُعد. إذ يتيح هذا النمط من التعليم برامج دراسية تقوم على بنية تحتية متطورة لأنظمة المعلومات والتكنولوجيا، وتعتمد على الخوادم التكنولوجية السحابية أو حتى الخوادم التكنولوجية المحلية وذات جودة عالية في سرعة استجابتها للأوامر التقنية، وهي بدائل أقل تكلفة بكثير مقارنةً بالتكاليف المرتبطة بتواجد الطالب في الحرم الجامعي التقليدي،

فالتعليم الحضوري يتطلب استثمارات كبيرة في المباني الجامعية الواسعة، وقاعات المحاضرات المجهزة، والبنية التحتية الداعمة من كهرباء ومياه وتبريد وإنارة، إضافة إلى المدرجات، والبوابات، ووسائل التعليم، والمخازن، ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق. في المقابل، يسهم التعليم الإلكتروني عن بُعد في تقليص هذه التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الدراسة المباشرة التي يتحملها الطالب

2.5. الخاتمة

وفي ختام هذا الفصل، يتضح أن هناك علاقة وثيقة ومتشابكة بين التعليم الإلكتروني عن بُعد وأثره الإيجابي على طلبة الجامعات في المملكة العربية السعودية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة الفرد الساعي إلى تطوير معارفه وتحسين تحصيله العلمي، بما يسهم في رفع مستوى إنتاجية الفرد والمجتمع على حد سواء وقد أثبتت العديد من الدراسات هذه الآثار الإيجابية بشكل واضح، إلا أنه -كما أشير سابقاً- ما تزال هناك فجوة في الدراسات التي تتناول الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بُعد على فئة الموظفين في القطاعين العام والخاص عند تبنيهم لهذا النمط التعليمي

وفي ضوء ما سبق، يتبين أن الحاجة إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد واستثمار أدواته بصورة فعّالة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات الواقع، ويجني ثمارها المتعلمون في مختلف المستويات وكافة شرائح المجتمع ومن ثم، فإن حسن استثمار الوقت وتوظيفه في ما يخدم مجتمعاتنا يعدّ عاملاً حاسماً لنجاح من يختار مسار التعليم الإلكتروني عن بُعد أو ما يُعرف بالتعليم الإلكتروني

3. الفصل الثالث : منهجية البحث

3.1 المقدمة :

يوضح هذا الفصل المنهجية الخاصة والتي سوف يتبعها الباحث و التي تم تطبيقها و تنفيذها في هذا البحث , الأمر الذي سوف يلقي الضوء على الأساليب التي استخدمت للوصول لنتائج هذا البحث

3.2 التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث :

أن أحد أساسيات البحث هي تحديد الإجراءات التعريفات لمتغيرات البحث و الذي يعتمد على وصف كيفية ملاحظة المتغيرات وصلاحيه و موثوقية هذه الأساليب

3.3 تصميم البحث :

فلسفة البحث : تفسيري نوعي

منهج البحث : وضعي

استراتيجية البحث : عمدي / استبيانات

اختيار البحث : نوعي

الأفق الزمني : عرضي

تقنيات جمع و تحليل البيانات :

استبيانات / ميسرة / مجموعات و اتساب تضم موظفين و أبناء و طلاب و أبناء

3.4 مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

ان مجتمع هذا البحث يتمثل بمجموعة من الفئات المستهدفة

-الذكور و الأناث و الفئات العمرية من 15 حتى ال 56 فأكثر

-الموظفين على رأس العمل

-الأبناء و الطلاب

-خريجي الثانوي أو على وشك التخرج

-الأباء والأمهات المؤثرين في اتخاذ القرار الألتحاق بالجامعة لأولادهم

وهي الفئات التي لها دور أيضا في اتخاذ قرار منهجية و كيفية اختيار استكمال التعليم الجامعي , حيث أن هذه الفئات هي المعنية تحديدا في هذا البحث

وأما عن تقنيات أخذ العينات فهي تقنية شائعة كثيرا و هي تقنية ارسال استبيانات الكترونية عن طريق برنامج **جوجل فورم Google Form** و التي أصبح يعتمد عليها الكثيرين للحصول على نتائج سريعة والتي تتميز بظهور نتيجة الكترونية فور تعبئة الاستبيان من قبل المشاركين

3.5 طرق جمع العينات

ان طرق جمع العينات كانت بالطريقة الميسرة من خلال ارسالها لمجموعات من برنامج الواتساب و التي كان تضم نفس الفئات المستهدفة و التي كان عددها يتخطى ال 100 شخص و التي تمكنت من خلالها الحصول على آراء تقريبا 59 مشاركا, في هذا الاستبيان و كانت متنوعة ما بين الذكور و الأناث و الفئات العمرية التي تنوعت ما بين عمر ال 15 حتى ال 56 فأكثر و مجموعة من الموظفين من الأباء و الأمهات على رأس العمل و الأبناء و الطلاب من خريجي الثانوي و على وشك الألتحاق بالجامعة وبغض النظر عن قلة أو كثرة عدد المشاركين في الاستبيان و لكن الأهمية تكمن في أن المشاركين كانوا فعليا هم من الفئة المستهدفة لهذا البحث

3.6 أنواع البيانات

تعتمد أنواع البيانات على قياس مدى الوعي و المعرفة القائمة على المعلومات التي يمكنها المشارك فيما يخص التالي :

-قياس مدى ازدياد القبول اجتماعيا و التوجه للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد

-قياس مدى الأثر الإيجابي الأقتصادي للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد على المشاركين

- قياس مدى الأثر الإيجابي للوعي بإدارة واستثمار الوقت للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد على المشاركين

و التي شارك فيها فئات عمرية مختلفة و قد قمت بتصنيفها ما بين الأعمار كالتالي

- 25-15

- 35-26

- 45-36

- 55-46

- 56 فأكثر

وفئات نوعية اعتمدت على جنس المشارك في الأستبيان :

- ذكر

- أنثى

و هي الفئات العمرية و النوعية التي ستساعدنا على تغطية الفئات المستهدفة في هذا البحث من موظفين على رأس العمل و طلاب و خريجي الثانوي و الأباء و الأبناء و قمت أيضا بتصنيف نوعي لجنس المشارك في الأستبيان ما بين ذكر أو أنثى و قد قمت أيضا بأستخدام ميفاس ليكرت المكون من خمس اختيارات للأجابة على كل سؤال كالتالي

- موافق بشدة

- موافق

- محايد

- غير موافق

- غير موافق بشدة

3.7 إجراءات التحليل الإحصائي

بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات الميدانية، تأتي مرحلة تحليل البيانات باعتبارها خطوة محورية في أي دراسة علمية، إذ تمثل الأداة التي من خلالها يتم تحويل الأرقام والملاحظات الخام إلى معلومات ذات دلالة تساعد في فهم الظاهرة محل الدراسة واستخلاص النتائج والاستنتاجات العلمية المبنية على الأدلة. ويُعد التحليل الإحصائي من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الباحثون لتفسير البيانات بطريقة منهجية وموضوعية. وقد تم الاعتماد على برنامج SPSS للتحليل الإحصائي نظرًا لانتشاره الواسع و دقة نتائجه و التي سوف نستعرضها في الفصل الرابع من هذا البحث

ومن خلال هذه الإجراءات المنهجية الدقيقة، سوف نتمكن من التأكد من أن البيانات المستخدمة في الدراسة تتسم بدرجة عالية من الموضوعية والمصدقية، مما يعزز ثقة النتائج المستخلصة منها. كما يسهم التحليل الإحصائي المنظم في تحويل البيانات الكمية إلى معلومات قابلة للتفسير تساعد في تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها البحثية بشكل علمي ومنهجي

3.8 الخاتمة

في هذا الفصل منهجية البحث , قمنا بتحديد منهجية و مسار هذا البحث و آلية التوجه للفئات المستهدفة و كيفية اختيار من هو المستهدف و كيف سنقوم بتوجيه أسئلة نوعية تصل بنا لأجابات فعالة و دقيقة نستطيع من خلالها عمل تحليل احصائي قادر على اعطاء تصور و انطباع ذو قيمة ثمينة , هذا الفصل يوضح للمستفيد و الباحث مدى استخدام و توثيق أدوات فعالة تساعد في تثبيت أفضل النتائج التي يسعى لها الباحث و بغض النظر عن قلة أو كثرة عدد المشاركين في الأستبيان و لكن الأهمية تكمن في أن المشاركين كانوا فعلياً هم من الفئة المستهدفة لهذا البحث

4. الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج

4.1 المقدمة :

يناقش هذا الفصل النتائج و الأرقام و الدالات الأحصائية التي قمنا بتنفيذها من خلال الأستبانة و النتائج التي أظهرها برنامج SPSS و التي من خلال هذه النتائج ستثبت الأرقام مدى صحة الفرضية

4.2 توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)

توصيف عينة الدراسة

أولاً: وصف عينة الدراسة حسب متغير الجنس

جدول (1) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

المتغير	الفئة	العدد	النسبة
الجنس	أنثى	29	49.2
	ذكر	30	50.8
	المجموع	59	100.0

يتبين من الجدول (1) ان افراد عينة الدراسة نصفهم من الذكور (50.8%) و نصفهم من الاناث (49.2%)

تقريباً والشكل رقم (1) يوضح النتيجة

ثانيا: وصف عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية

جدول (2) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية

التغير	الفئة	العدد	النسبة
الفئة العمرية	25 - 15	14	23.7
	35 - 26	19	32.2
	45 - 36	15	25.4
	55 - 45	9	15.3
	56 فأكثر	2	3.4
	المجموع	59	100.0

يوضح الجدول (2) ان غالبية افراد عينة الدراسة أعمارهم (26-35) بنسبة 32.2% يليها الفئة العمرية (36-45) بنسبة 25.4% يليها الفئة العمرية (46-55) بنسبة 15.3% وأخيرا الفئة العمرية (56 فأكثر) بنسبة 3.4%، والشكل (2) يوضح النتيجة.

شكل (2) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية

4.3 اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات

ويرتبط الصدق والثبات بالأدوات التي يقوم الباحث باستخدامها بالبحث العلمي، ومدى القدرة الكبيرة لهذه الأدوات على قياس المعاني والمعلومات التي حصل عليها الباحث من خلال بحثه العلمي. ونظرا لأهمية الصدق والثبات في التحليل الإحصائي، ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه قام الباحث بالتأكد من الصدق والثبات لاستبانة الدراسة كما يلي:

أولاً: صدق الاستبانة:

وتم التحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون (Pearson's Correlation Coefficient) بين الدرجات على (العبارات) والدرجة الكلية على للبعد الذي تنتمي اليه العبارات. والجدول (3) يوضح هذه النتائج.

جدول (3) معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات على العبارات التي تقيس البعد الجانب الاجتماعي والدرجة الكلية للبعد

الرقم	العبارة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية
1	إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي و وجدت فرصة لاستكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد , فهل تعتقد أن ذلك سيضيف لك أثر اجتماعي إيجابي عليك ؟	.704**	<0.001
2	هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو أول الاختيارات التي يفضلها الموظف ؟	.689**	<0.001
3	هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو أول الاختيارات التي يفضلها الطالب خريج الثانوي ؟	.671**	<0.001
4	هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ذو قيمة ايجابية في محيطك الاجتماعي ؟	.810**	<0.001
5	هل تعتقد أنه يجب على جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية أن تجعل التعليم الإلكتروني عن بعد اختيار متاح ضمن أنظمة التسجيل في الجامعة و متاح للجميع ؟	.584**	<0.001
6	بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو اختيار صائب و احدى الاختيارات المفضلة لدى عامة الناس ؟	.815**	<0.001
7	بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هي فكرة من الأفضل أن تكون في آخر الاختيارات المطروحة سواء للموظف أو لخريج الثانوي ؟	.494**	<0.001

** معامل الارتباط دال عند مستوى $\alpha=0.01$

نلاحظ في الجدول (3) أن جميع معاملات ارتباط بيرسون بين درجات العبارات التي تقيس البعد الاجتماعي والدرجة الكلية للبعد كلها دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha=0.01$) حيث إن القيمة الاحتمالية أقل من 0.001، مما يعكس صدق العبارات التي تقيس البعد الاجتماعي.

جدول (4) معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات على العبارات التي تقيس البعد الاقتصادي والدرجة الكلية للبعد

الرقم	العبارة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية
1	إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد له أثر اقتصادي إيجابي حيث أنه سيخفف من التكاليف و المصاريف؟	.656**	<0.001
2	إذا كانت خريج ثانوي، و توفرت أمامك فرصتين معا و بنفس الوقت و هي : العمل بأحدى الوظائف و استكمال تعليمك الجامعي الكترونيا عن بعد ،، فهل تعتقد أنها فرصة ممتازة و يجب انتهازها ؟	.603**	<0.001
3	هل التكاليف المالية الأقل هو أهم سبب يجعلك تختار استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟	.688**	<0.001
4	هل تعتقد أن التكاليف المالية للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد أقل من التكاليف المالية للتعليم الحضوري ؟	.730**	<0.001
5	هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد له أثر اقتصادي إيجابي على الموظف الذي يسعى للتحسين من دخله المادي و الحصول على ترقية في وظيفته ؟	.717**	<0.001
6	إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي ، وترغب في استكمال تعليمك الجامعي ، فهل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ، له أثر اقتصادي إيجابي عليك بحيث سيوفر لك وظيفة أحلامك ؟	.711**	<0.001

** معامل الارتباط دال عند مستوى $\alpha=0.01$

نلاحظ في الجدول (4) أن جميع معاملات ارتباط بيرسون بين درجات العبارات التي تقيس البعد الاقتصادي والدرجة الكلية للبعد كلها دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha=0.01$) حيث إن القيمة الاحتمالية أقل من 0.001، مما يعكس صدق العبارات التي تقيس البعد الاقتصادي.

جدول (5) معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات على العبارات التي تقيس بعد الوعي في ادارة واستثمار الوقت والدرجة الكلية للبعد

الرقم	العبارة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية
1	بشكل عام ، في ظل الايقاع العصري السريع و المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية السريعة ، هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو أفضل اختيار مطروح للموظف أو لخريج الثانوي ؟	.821**	<0.001
2	بشكل عام ، هل تعتقد أن الأزدحام المروري هو أهم سبب سوف يجعلك تتخذ قرار استكمال تعليمك الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟	.874**	<0.001

** معامل الارتباط دال عند مستوى $\alpha=0.01$

نلاحظ في الجدول (5) أن جميع معاملات ارتباط بيرسون بين درجات العبارات التي تقيس البعد الوعي في ادارة واستثمار الوقت والدرجة الكلية للبعد كلها دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha=0.01$) حيث إن القيمة الاحتمالية أقل من 0.001، مما يعكس صدق العبارات التي تقيس بعد الوعي في ادارة واستثمار الوقت.

ثانياً: ثبات الاستبانة:

تم التحقق من ثبات الاستبانة عن طريق استخدام معامل كرونباخ ألفا، وعلى الرغم من ان قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إلا أن الحصول على معامل ثبات أكبر من (0.60) يُعد في الناحية التطبيقية للعلوم الإدارية بشكل عام مقبول. وجاءت قيم معاملات الثبات على ابعاد الاستبانة والاستبانة بشكل عام كما يوضحها الجدول (6).

الجدول (6) معاملات الثبات الاستبانة المحسوبة بطريقة كرونباخ الفا

معامل كرونباخ الفا	عدد العبارات	البعد
0.80	7	الاجتماعي
0.77	6	الاقتصادي
0.61	2	الوعي في ادارة واستثمار الوقت
0.88	15	الاستبانة بشكل عام

يظهر **الجدول (6)** ان جميع معاملات الثبات المحسوبة بطريقة كرونباخ الفا تراوحت بين (0.842-0.972) للاستبانة بشكل عام وعند جميع ابعاد الاستبانة، وهي تعني أن الاستبانة تتمتع بدرجة ثبات جيدة.

4.4 الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)

قبل الإجابة على أسئلة البحث تم اعتماد مقياس تقييم مقسم إلى 5 مستويات، حيث احتسبت من خلال قسمة الفرق بين أعلى قيمة للمقياس (5) وأقل قيمة فيه (1) على 5 مستويات، أي أن درجة القطع هي ((5/ (1-5) = 0.8، وبذلك تكون مستويات التقييم كما في الجدول (7):

جدول (7) مستويات تقييم اراء الممسوحين

مرتفع جدا	مرتفع	متوسط	منخفض	منخفض جدا
5-4.20	4.19-3.40	3.39-2.60	2.59-1.80	1.79-1

الإجابة عن السؤال الأول: ما مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي :

للإجابة عن السؤال الأول والتعرف مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات افراد عينة الدراسة على جميع عبارات البعد والجدول (8) يوضح هذه النتائج:

الجدول (8) النتائج المتعلقة بقياس مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي

م	العبرة	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	الترتيب
1	إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي , و وجدت فرصة لأستكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد , فهل تعتقد أن ذلك سيضيف لك أثر اجتماعي إيجابي ؟	3.85	1.05	مرتفعة	2
2	هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, هو أول الاختيارات التي يفضلها الموظف ؟	4.10	0.99	مرتفعة	1
3	هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, هو أول الاختيارات التي يفضلها الطالب خريج ثانوي ؟	3.12	1.07	متوسطة	5
4	هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد,, ذو قيمة ايجابية في محيطك الاجتماعي ؟	3.29	1.15	متوسطة	4
5	هل تعتقد أنه يجب على جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية أن تجعل التعليم الإلكتروني عن بعد اختيار متاح ضمن أنظمة التسجيل في الجامعة و متاح للجميع ؟	4.10	0.98	مرتفعة	1
6	بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو اختيار صائب و احدى الاختيارات المفضلة لدى عامة الناس ؟	3.76	1.06	مرتفعة	3
7	بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هي فكرة من الأفضل أن تكون في آخر الاختيارات المطروحة سواء للموظف أو لخريج ثانوي ؟	3.29	1.29	متوسطة	4
	الأثر الاجتماعي	3.64	0.73	مرتفعة	

نلاحظ من الجدول أن مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي بشكل عام مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي (3.64) بانحراف معياري (0.73). كما يبين الجدول أن جميع العبارات المتعلقة بقياس مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي كانت تشير إلى مدى تأثير يتراوح بين (متوسط إلى مرتفع)، وفيما يلي العبارات مرتبة حسب متوسط درجة الموافقة من الأعلى إلى الأقل:

- جاءت في المرتبة الأولى العبارة (هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد,, هو أول الاختيارات التي يفضلها الموظف)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.10) وبدرجة موافقة مرتفعة.
- جاءت في المرتبة الأولى مكرر العبارة (هل تعتقد أنه يجب على جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية أن تجعل التعليم الإلكتروني عن بعد اختيار متاح ضمن أنظمة التسجيل في الجامعة و متاح للجميع)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.10) وبدرجة موافقة مرتفعة.
- جاءت في المرتبة الثانية العبارة (إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي ووجدت فرصة لاستكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد، فهل تعتقد أن ذلك سيضيف لك أثر اجتماعي إيجابي عليك؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.85) وبدرجة موافقة مرتفعة.
- جاءت في المرتبة الثالثة العبارة (بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو اختيار صائب و احدى الاختيارات المفضلة لدى عامة الناس؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.76) وبدرجة موافقة مرتفعة.
- جاءت في المرتبة الرابعة العبارة (هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد,, ذو قيمة ايجابية في محيطك الاجتماعي؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.29) وبدرجة موافقة متوسطة.
- جاءت في المرتبة الرابعة مكرر العبارة (بشكل عام، هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هي فكرة من الأفضل أن تكون في آخر الاختيارات المطروحة سواء للموظف أو لخريج ثانوي؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.29) وبدرجة موافقة متوسطة.

- جاءت في المرتبة الخامسة العبارة (هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, هو أول الاختيارات التي يفضلها الطالب خريج ثانوي ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.12) وبدرجة موافقة متوسطة.

الإجابة عن السؤال الثاني: ما مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي لحياة للطلاب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي؟

للإجابة عن السؤال الثاني والتعرف مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي للطلاب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات افراد عينة الدراسة على جميع عبارات البعد والجدول (9) يوضح هذه النتائج:

الجدول (9) النتائج المتعلقة بقياس مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	الترتيب
1	إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي ، هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, له أثر اقتصادي ايجابي حيث أنه سيخفف من التكاليف و المصاريف ؟	4.22	0.83	مرتفعة جداً	3
2	إذا كانت خريج ثانوي، و توفرت أمامك فرصتين معا و بنفس الوقت و هي : العمل بأحدى الوظائف و استكمال تعليمك الجامعي الكترونيا عن بعد ،، فهل تعتقد أنها فرصة ممتازة و يجب انتهازها ؟	4.39	0.79	مرتفعة جداً	2
3	هل التكاليف المالية الأقل هو أهم سبب يجعلك تختار استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟	3.42	1.12	مرتفعة	6
4	هل تعتقد أن التكاليف المالية للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, أقل من التكاليف المالية للتعليم الحضوري ؟	4.00	1.03	مرتفعة	4
5	هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, له أثر اقتصادي ايجابي على الموظف الذي يسعى للتحسين من دخله المادي و الحصول على ترقية في وظيفته ؟	4.41	0.75	مرتفعة جداً	1
6	إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي ، وترغب في استكمال تعليمك الجامعي ، فهل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ، له أثر اقتصادي ايجابي عليك بحيث سيوفر لك وظيفة أحلامك ؟	3.97	0.81	مرتفعة	5
	الاثر الاقتصادي	4.07	0.61	مرتفعة	

نلاحظ من الجدول أن مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي للطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي بشكل عام مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي للأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي (4.07) بانحراف معياري (0.61). كما يبين الجدول أن جميع العبارات المتعلقة بقياس مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي كانت تشير إلى مدى تأثير يتراوح بين (مرتفع إلى مرتفع جداً)، وفيما يلي العبارات مرتبة حسب متوسط درجة الموافقة من الأعلى إلى الأقل:

- جاءت في المرتبة الأولى العبارة (هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ، له أثر اقتصادي ايجابي على الموظف الذي يسعى للتحسين من دخله المادي و الحصول على ترقية في وظيفته ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.41) وبدرجة موافقة مرتفعة جداً.

- جاءت في المرتبة الثانية العبارة (إذا كانت خريج ثانوي، و توفرت أمامك فرصتين معا و بنفس الوقت و هي : العمل بأحدى الوظائف و استكمال تعليمك الجامعي الكترونيا عن بعد ،، فهل تعتقد أنها فرصة ممتازة و يجب انتهازها ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.39) وبدرجة موافقة مرتفعة جداً.

- جاءت في المرتبة الثالثة العبارة (إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي ، هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ، له أثر اقتصادي ايجابي حيث أنه سيخفف من التكاليف و المصاريف ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.22) وبدرجة موافقة مرتفعة جداً.

- جاءت في المرتبة الرابعة العبارة (هل تعتقد أن التكاليف المالية للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ، أقل من التكاليف المالية للتعليم الحضوري ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (4.0) وبدرجة موافقة مرتفعة.

- في المرتبة الخامسة العبارة (إذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي ، وترغب في استكمال تعليمك الجامعي ، فهل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ، له أثر اقتصادي ايجابي عليك بحيث سيوفر لك وظيفة أحلامك ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.97) وبدرجة موافقة مرتفعة.

- وفي المرتبة السادسة العبارة (هل التكاليف المالية الأقل هو أهم سبب يجعلك تختار استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.42) ودرجة موافقة مرتفعة.

الإجابة عن السؤال الثالث: ما مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في إدارة واستثمار الوقت للطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي؟

للإجابة عن السؤال الثاني والتعرف مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في إدارة واستثمار الوقت للطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات الاستبانة والجدول (10) يوضح هذه النتائج:

الجدول (10) النتائج المتعلقة بقياس مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في إدارة واستثمار الوقت

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الموافقة	الترتيب
1	بشكل عام , في ظل الأيفاع العصري السريع و المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية السريعة , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو أفضل اختيار مطروح للموظف أو لخريج الثانوي ؟	3.64	1.11	مرتفعة	1
2	بشكل عام , هل تعتقد أن الأزدحام المروري هو أهم سبب سوف يجعلك تتخذ قرار استكمال تعليمك الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟	3.42	1.30	مرتفعة	2
	الوعي في إدارة واستثمار الوقت	3.53	1.02	مرتفعة	

لاحظ من الجدول أن مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في ادارة واستثمار الوقت للطلاب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي بشكل عام مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي للأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في ادارة واستثمار الوقت (3.53) بانحراف معياري (1.02). كما يبين الجدول أن جميع العبارات المتعلقة بقياس مدى الأثر الإيجابي للتعلم الإلكتروني عن بعد على الوعي في ادارة واستثمار الوقت كانت تشير إلى مدى تأثير يتراوح بين (مرتفع)، وفيما يلي العبارات مرتبة حسب متوسط درجة الموافقة من الأعلى الى الأقل:

- جاءت في المرتبة الأولى العبارة (بشكل عام ، في ظل الايقاع العصري السريع و المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية السريعة ، هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو أفضل اختيار مطروح للموظف أو لخريج الثانوي ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.64) وبدرجة موافقة مرتفعة.

- جاءت في المرتبة الثانية العبارة (بشكل عام ، هل تعتقد أن الأزدحام المروري هو أهم سبب سوف يجعلك تتخذ قرار استكمال تعليمك الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟)، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.42) وبدرجة موافقة مرتفعة.

4.5 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج:

اختبار الفرضية الأولى: يوجد تأثير إيجابي دال احصائي لمدى الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاجتماعي لحياة لطلاب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي

لاختبار الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط للتعرف على درجة تأثير مدى الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاجتماعي لحياة الطالب سواء كان موظفاً أو خريج ثانوي والجدول (11) توضح نتائج التحليل.

جدول (11) ملخص نموذج تحليل الانحدار الخطي البسيط

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.678 ^a	.460	.450	.54370

a. Predictors: (Constant), الوقت استثمار

يتبين من لجدول (11) ان قيمة معامل الارتباط بين درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت ودرجة تأثير التعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي لحياة الطالب يساوي 0.678 وهو يشير الى وجود علاقة طردية بينهما، كما يبين الجدول ان قيمة معامل التحديد تساوي $R^2=0.46$ وهو يعني ان 46% درجة تأثير الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاجتماعي لحياة الطالب

جدول (12) معاملات الانحدار الخطي البسيط

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.93	.256		7.532	<.001
	استثمار الوقت	.49	.070	.678	6.967	<.001

a. Dependent Variable: الاجتماعي الأثر

يتضح من الجدول (12) ما يلي:

- وجود دلالة إحصائية لتأثير درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاجتماعي لحياة الطالب، حيث قيمة اختبار (T=6.967) وهي دالة إحصائياً عند مستوى

الدلالة الإحصائية ($\alpha = 0.05$)، حيث كانت القيمة الاحتمالية ($P\text{-Value} < 0.001$) ، وبالتالي تكون معادلة الانحدار على النحو التالي:

$$\text{درجة (الجانب الاجتماعي)} = 1.93 + 0.49 \times \text{درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت}$$

وتفسر معادلة الانحدار كما يلي:

- معامل الانحدار $= 0.49$: يعني كلما زاد الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت بمقدار درجة واحدة، زادت درجة تأثير التعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للطالب بمقدار (0.49) درجة وهو تأثير دال احصائي ($P\text{-Value} < 0.001$) وبالتالي سنقبل فرض الفرض البحثي الاول، وشكل الانتشار (3) يوضح العلاقة بينهما
- الشكل (3) لوحة الانتشار بين درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت و الجانب الاجتماعي

اختبار الفرضية الثانية : يوجد تأثير إيجابي دال احصائي لمدى الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاقتصادي لحياة الطالب سواء كان موظفا أو خريج ثانوي

لاختبار الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط للتعرف على درجة تأثير مدى الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاقتصادي لحياة الطالب سواء كان موظفا أو خريج ثانوي والجدول (13) توضح نتائج التحليل.

جدول (13) ملخص نموذج تحليل الانحدار الخطي البسيط

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	40.	.388	.47622

a. Predictors: (Constant), استثمار الوقت

يتبين من لجدول (13) ان قيمة معامل الارتباط بين درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت ودرجة تأثير التعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي لحياة الطالب يساوي 0.632 وهو يشير الى وجود علاقة طردية بينهما، كما يبين الجدول ان قيمة معامل التحديد تساوي 0.40 وهو يعني ان 40% درجة تأثير الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاقتصادي لحياة الطالب

جدول (14) معاملات الانحدار الخطي البسيط

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.74	.224		12.222	<.001
	استثمار الوقت	.38	.061	.632	6.151	<.001

a. Dependent Variable: الجانب الاقتصادي

يتضح من الجدول (14) ما يلي:

- وجود دلالة إحصائية لتأثير درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت على الجانب الاقتصادي لحياة الطالب، حيث قيمة اختبار ($T=6.151$) وهي دالة احصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية ($\alpha=0.05$)، حيث كانت القيمة الاحتمالية ($P\text{-Value}<0.001$) ،

وبالتالي تكون معادلة الانحدار على النحو التالي :

$$\text{درجة (الجانب الاقتصادي)} = 2.74 + 0.38 \times \text{درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار}$$

وتفسر معادلة الانحدار كما يلي:

- معامل الانحدار $=0.38$: يعني كلما زاد الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت بمقدار درجة واحدة، زادت درجة تأثير التعلم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاقتصادي للطالب بمقدار (0.38) درجة وهو تأثير دال احصائي وبالتالي سنقبل فرض الفرض البحثي الثاني،
- وشكل الانتشار (4) يوضح العلاقة بينهما

الشكل (4) لوحة الانتشار بين درجة الوعي بدور التعلم الإلكتروني عن بعد في ادارة واستثمار الوقت و الجانب الاقتصادي

4.6 ربط النتائج بالدراسات السابقة

أظهرت نتائج هذه الدراسة توافقًا واضحًا مع ما توصلت إليه معظم الدراسات السابقة التي تناولت التعليم الإلكتروني عن بُعد، سواء من حيث الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو إدارة الوقت. فقد بينت النتائج أن التعليم الإلكتروني يسهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الحياة الاجتماعية للمتعلمين، وهو ما اتسق مع ما أشار إليه القحطاني (2015) من تأثيرات إيجابية ملحوظة للتعليم عن بعد على الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية للأسر. كما دعمت نتائج هذه الدراسة ما ذكرته دراسات الحمادي (2018) والحسن وعشابي (2017) والسبيعي (2015)، والتي أكدت جميعها أن المرونة وسهولة الوصول والمستوى العالي من الاستقلالية التي يوفرها التعليم الإلكتروني تعد من أبرز العوامل التي تعزز رضا الطلاب وتزيد من فاعلية العملية التعليمية

من أن Rumble (2008) وعلى الصعيد الاقتصادي، انسجمت نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه التعليم الإلكتروني يحد من التكاليف المرتبطة بالتعليم التقليدي، ويسهم في جعل التعليم أكثر إمكانية لشرائح متعددة من المجتمع. كما تدعم البيانات الحالية ما جاءت به الدراسات السابقة حول قدرة التعليم الإلكتروني على تمكين الموظفين من تحسين أوضاعهم المهنية وزيادة فرص الترقى، من خلال الجمع بين التعليم والعمل دون أعباء إضافية

أما فيما يتعلق بدور إدارة الوقت، فقد أظهرت الدراسة الحالية أن الوعي باستثمار الوقت يمثل عاملاً أساسياً حول Chu (2006) في تعظيم الاستفادة من أنظمة التعليم الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع ما أشار إليه أهمية سهولة استخدام التقنية وقدرة المتعلم على التحكم في الزمن والمحتوى كشرط أساسي لقبول التعليم من أن العوامل الاجتماعية Alturki (2022) الإلكتروني ونجاحه. كما تؤكد النتائج ما توصل إليه والثقافية تلعب دورًا مؤثرًا في تبني التعليم الإلكتروني، وأن دعم الأسرة والمحيط الاجتماعي يسهم في تعزيز قرار المتعلم

ومن خلال الربط بين نتائج الدراسة الحالية والأدبيات السابقة، يتضح أن التعليم الإلكتروني عن بعد لا يمثل فقط استجابة للتحديات الطارئة مثل الأزمات الصحية، بل هو مسار تعليمي مستدام قادر على إحداث أثر اجتماعي واقتصادي طويل المدى، وأن نتائجه الإيجابية تتعزز بارتفاع مستوى وعي المتعلم وقدرته على إدارة وقته واستثمار مرونة هذا النمط من التعليم. وبذلك، تؤكد الدراسة الحالية صحة الاتجاهات التي أبرزتها الدراسات السابقة، وتضيف إليها بتركيزها على فئة الموظفين في المملكة العربية السعودية، وهي فئة لم تحظَ بقدر كافٍ من الدراسة في الأدبيات السابقة، مما يمنح هذا البحث قيمة علمية وتطبيقية مضافة

4.7. الخاتمة

لقد قدم الباحث في هذا الفصل تحليلاً احصائياً منطقياً و شاملاً ويختتم هذا الفصل بعرض نتائج التحليل الإحصائي التي دعمت بوضوح الفرضيات المطروحة في الدراسة، حيث أثبتت لغة الأرقام قوة العلاقات بين المتغيرات الثلاثة الرئيسية: الأثر الاجتماعي، والأثر الاقتصادي، ومستوى الوعي بإدارة واستثمار الوقت. وقد أظهرت النتائج أن التعليم الإلكتروني عن بعد يمثل خياراً ذا قيمة مضافة للطلاب، سواء كانوا موظفين يسعون إلى تطوير مساراتهم المهنية، أو خريجي ثانوي مقبلين على الالتحاق بالجامعة. كما بينت التحليلات أن الوعي بالوقت يلعب دوراً محورياً في تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النمط من التعليم، مما يعكس أهمية المرونة التي يوفرها التعليم الإلكتروني للمتعلمين. ويمثل هذا الفصل خطوة حاسمة نحو فهم أعمق لتأثير التعليم الإلكتروني على الفئات المستهدفة، إذ قدم أدلة كمية واضحة تدعم الاتجاه نحو تبني التعليم الإلكتروني بوصفه مساراً مؤثراً وفعالاً

5. الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات

5.1 حدود الدراسة والدراسات المستقبلية:

الحدود المكانية:

ركز الباحث في دراسته على المملكة العربية السعودية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية داخل المملكة بوصفها البيئة التي ينتشر فيها التعليم الإلكتروني عن بعد بشكل متزايد، وخصوصاً بين شرائح الموظفين وطلبة المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعات واختيار المملكة جاء لكونها تشهد تحولاً رقمياً واسعاً، ودعمًا حكومياً لبرامج التعليم الإلكتروني، مما يجعلها بيئة مثالية لفحص الأثر الإيجابي لهذا النمط من التعليم

الحدود البشرية:

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من موظفين على رأس العمل وطلاب وخريجي ثانوي والاباء والأبناء. و بغض النظر عن عدد المشاركين أو مناطق تواجدهم في المملكة العربية السعودية و شملت الدراسة الموظفين على رأس العمل في القطاعين العام والخاص طلبة خريجي المرحلة الثانوية أو المقبلين على الالتحاق بالجامعة والأبناء والطلاب بمختلف الفئات العمرية (15 – 56 فأكثر) و الأباء والأمهات بوصفهم عناصر مؤثرة في اتخاذ القرار المتعلق باستكمال التعليم الجامعي و هذه الفئات جميعها تمثل مجتمعاً واقعيًا يرتبط اتخاذ قرار التعليم الإلكتروني لديهم بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية وأدارة واستثمار الوقت .

الحدود الزمانية:

الفترة الزمنية للدراسة مابين الربع الثالث و الربع الرابع لعام 2025، مع اعتماد البيانات الميدانية التي تم جمعها خلال المدة نفسها باستخدام الاستبيانات الإلكترونية .

الحدود الموضوعية:

تركز الدراسة على الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على الجانب الاجتماعي للموظفين وطلبة خريجي الثانوية و الجانب الاقتصادي للطلاب و مستوى الوعي في إدارة واستثمار الوقت وتأثيره على

الجانبين الاجتماعي والاقتصادي و تشمل الدراسة تحليل العلاقة بين هذه المتغيرات من خلال نموذج بحثي واضح وفرضيات قابلة للقياس

الدراسات المستقبلية :

بناءً على نتائج البحث والفجوات النظرية والتطبيقية يمكن اقتراح ما يلي

- 1- إجراء دراسات معمقة حول الأثر طويل المدى للتعليم الإلكتروني على المسار الوظيفي للموظفين
- 2- دراسة مقارنة بين فعالية التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري في تطوير المهارات العملية والمهنية
- 3- البحث في تحديات البنية التحتية التقنية وتأثيرها على جودة التجربة التعليمية لدى الطلاب في مختلف مناطق المملكة
- 4- دراسة خاصة حول دور الأسرة والدعم الاجتماعي في تعزيز قرار تبني التعليم الإلكتروني
- 5- تحليل أثر التعليم الإلكتروني على التحصيل الأكاديمي وفق تخصصات مختلفة (إدارية، علمية، تقنية... إلخ)
- 6- إجراء دراسات حول العوامل النفسية والتحفيزية التي تدفع الطلبة لتفضيل التعليم الإلكتروني
- 7- بحث تأثير منصات التعليم الإلكتروني على الفئات العمرية الصغيرة مقارنة بالكبار
- 9- دراسة العوامل المؤثرة في قبول خريجي الثانوية للتعليم الإلكتروني قبل دخول الجامعة

5.2 التوصيات:

بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

توصي هذه الدراسة بضرورة تعزيز نشر ثقافة التعليم الإلكتروني بين الطلاب والموظفين، مع إبراز فوائده الاجتماعية والاقتصادية التي أثبتتها نتائج البحث، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني هذا النمط التعليمي. كما تشدد الدراسة على أهمية تشجيع الجامعات السعودية على إتاحة التعليم الإلكتروني كخيار رسمي ضمن أنظمة التسجيل في مختلف التخصصات الممكنة، الأمر الذي من شأنه دعم التحول الرقمي وتحقيق مزيد من المرونة التعليمية. وتؤكد الدراسة أيضاً على أهمية توفير برامج دعم فني وتقني للمتعلمين، بهدف رفع جودة التجربة التعليمية الإلكترونية وتمكينهم من مواجهة التحديات التقنية

المحتملة. وإضافة إلى ذلك، توصي الدراسة بتطوير منصات تعليم إلكتروني تتسم بالمرونة العالية وتراعي احتياجات الموظفين وجدول أعمالهم الوظيفي، مما يضمن التوازن بين العمل والدراسة. وترى الدراسة ضرورة تحسين البنية التحتية للإنترنت في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال، لضمان وصول عادل لكافة المتعلمين. كما تدعو إلى تنفيذ حملات توعوية حول استثمار الوقت وإدارته، للاستفادة المثلى من المرونة التي يوفرها التعليم الإلكتروني. وتشدد الدراسة على أهمية تصميم برامج تدريبية موجهة لأولياء الأمور لتعزيز دورهم في دعم أبنائهم خلال العملية التعليمية الإلكترونية. وأخيراً، توصي الدراسة المؤسسات والشركات بتقديم الدعم للموظفين الراغبين في استكمال تعليمهم، سواء عبر توفير ساعات عمل مرنة أو تقديم حوافز وظيفية أو منحهم فرصاً أكبر للتطوير المهني المرتبط بالتعليم الإلكتروني.

5.3 الخاتمة

خلصت الدراسة إلى أن التعليم الإلكتروني عن بعد لم يعد مجرد بديل للتعليم التقليدي، بل أصبح خياراً واقعياً وضرورياً في ظل التطور المتسارع لمتطلبات الحياة العملية والاجتماعية. وقد أثبتت النتائج وجود أثر إيجابي واضح لهذا النمط من التعليم على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لكل من الموظفين وخريجي المرحلة الثانوية، الأمر الذي يعكس دوره الحيوي في تحسين جودة حياة الأفراد وتسهيل مساراتهم التعليمية والمهنية. كما أظهرت البيانات أن الوعي بإدارة واستثمار الوقت يمثل عاملاً محورياً في تعزيز هذه الآثار الإيجابية، نظراً لما يوفره التعليم الإلكتروني من مرونة عالية وقدرة على التوفيق بين العمل والدراسة والالتزامات الاجتماعية. وأكدت الدراسة أهمية أن تدعم المؤسسات التعليمية هذا التوجه من خلال تطوير بيئات تعليمية إلكترونية ذات جودة عالية ومرونة أكبر، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع السعودي وتوقعاته. وفي ضوء هذه النتائج، يتضح أن التعليم الإلكتروني عن بعد يشكل مستقبلاً تعليمياً واعداً يسهم في الارتقاء بنوعية حياة الأفراد، وتعزيز فرصهم التعليمية والوظيفية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر الحديث

قائمة المراجع

1- Jamal, S. (2021). *The impact of online learning on students*. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 10, 522-532.

2- El Malaki, F.Z., & Kroum, F.Z. (2022). *The Impact of Online Learning on Students' Achievements*. The Journal of Quality in Education.

3- Barrot, J.S., Llenares, I.I., & del Rosario, L.S. (2021). *Students' online learning challenges during the pandemic and how they cope with them: The case of the Philippines*. Education and Information Technologies, 26, 7321 - 7338.

4- برديسي & هشام جميل. (2017). *العوامل المؤثرة في الطلب على التعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية لبرامج التعليم عن بُعد بجامعة الملك عبد العزيز*. مجلة البحوث التجارية. 39(1), 319-362.

5- Bergamin, P., Ziska, S., Werlen, E., & Siegenthaler, E. (2012). *The relationship between flexible and self-regulated learning in open and distance universities*. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 101–123.

6- Rumble, G. (2008). *Cost Analysis of Distance Learning. Performance Improvement Quarterly*, 12(2), 122–137. <https://doi.org/10.1111/J.1937-8327.1999.TB00133.X>

7- Chu, Y.-H. (2006). *The Effect of an Educational Program on Technological Literacy--The Example of a Design College in Taiwan. Education 3-13*, 126(3), 547–558. <https://eric.ed.gov/?id=EJ765774>

8- Alturki, U. . (2022). *Factors Affecting the Adoption and Use of E-Learning and Distance Education: A Comparative Study between Saudi and American Universities. Dirasat: Educational Sciences*, 49(2), 295–315. <https://doi.org/10.35516/edu.v49i2.1040>

9- القحطاني, ف.م. (2015). *التعليم عن بعد وأثره على الحياة الأسرية (دراسة تطبيقية على عينة من أرباب الأسر في مدينة جدة)*. International Journal of Research and Studies Publishing.

10- عمر كامل فرج, ع. (2022). *دور الجامعات السعودية في تعزيز ثقافة التعليم عن بعد في ظل جائحة -مجلة كلية التربية. بنها. كورونا وتداعياتها على تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة*

11- Shraah, M., & AlQadi, S. (2022). *التعليم الإلكتروني من وجهة نظر طلبة الجامعات الخليجية (إيجابيات، معوقات ومقترحات لتطويره)*. Dirasat: Educational Sciences.

Appendix

استبيان / الأثر الإيجابي للتعليم الإلكتروني عن بعد على طلبة الجامعات الموظفين أو خريجي الثانوي في المملكة العربية السعودية .

أعزائي المشاركون في هذا الاستبيان , لكم منا كل الاحترام و التقدير على وقتكم الثمين
دقائق من وقتكم بهذا الاستبيان سوف يضيف الكثير من الفهم و الوضوح لأبنائنا و أخواننا الطلبة في
المملكة العربية السعودية الراغبين باستكمال تعليمهم الجامعي و هو استبيان خاص لن يطلب من المشارك
اسمه أو عنوانه

تشير إلى أن السؤال مطلوب

1. *الجنس؟

حدد دائرة واحدة فقط.

ذكر

أنثى

2. *العمر؟

حدد دائرة واحدة فقط.

١٥-٢٥

٢٦-٣٥

٣٦-٤٥

٤٦-٥٥

٥٦- فأكثر

قياس مدى ازدياد القبول اجتماعيا و التوجه للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد

3. اذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي , و وجدت فرصة لأستكمال التعليم -1
الجامعي الإلكتروني عن بعد , فهل تعتقد أن ذلك سيضيف لك أثر اجتماعي إيجابي
عليك ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

4. هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, هو أول الاختيارات -2
التي يفضلها الموظف ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

5. هل ترى أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, هو أول الاختيارات -3 التي يفضلها الطالب خريج الثانوي ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

6. هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد,, ذو قيمة ايجابية في -4 محيطك الاجتماعي ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

7. هل تعتقد أنه يجب على جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية أن تجعل 5- التعليم الإلكتروني عن بعد اختيار متاح ضمن أنظمة التسجيل في الجامعة و متاح للجميع؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

8. بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هو اختيار 6- صائب و احدى الأختيارات المفضلة لدى عامة الناس؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

9. بشكل عام , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد هي فكرة -7 من الأفضل أن تكون في آخر الأختيارات المطروحة سواء للموظف أو لخريج الثانوي ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

قياس مدى الأثر الأيجابي الأقتصادي للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد على المشاركين

10. اذا كنت موظفا أو طالب خريج ثانوي , هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني -1 عن بعد ,, له أثر اقتصادي ايجابي حيث أنه سيخفف من التكاليف و المصاريف ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

11. اذا كانت خريج ثانوي، و توفرت أمامك فرصتين معا و بنفس الوقت و هي : -2 العمل بأحدى الوظائف و استكمال تعليمك الجامعي الالكترونيا عن بعد ،، فهل تعتقد أنها فرصة ممتازة ويجب انتهازها ؟

حدد دائرة واحدة فقط

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

12. هل التكاليف المالية الأقل هو أهم سبب يجعلك تختار استكمال التعليم الجامعي -3 الألكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟

حدد دائرة واحدة فقط

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

13. هل تعتقد أن التكاليف المالية للتعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, أقل من -4
التكاليف المالية للتعليم الحيوري ؟

حدد دائرة واحدة فقط

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

14. هل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد ,, له أثر اقتصادي ايجابي على -5
الموظف الذي يسعى للتحسين من دخله المادي و الحصول على ترقية في وظيفته ؟

حدد دائرة واحدة فقط

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

15. اذا كنت موظفاً أو طالب خريج ثانوي , وترغب في استكمال تعليمك الجامعي , -6
فهل ترى أن التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد , له أثر اقتصادي ايجابي عليك
بحيث سيوفر لك وظيفة أحلامك ؟

حدد دائرة واحدة فقط

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

قياس مدى الوعي في ادارة و استثمار الوقت للمشاركين عن طريق التوجه للتعليم
الجامعي الإلكتروني عن بعد

16. بشكل عام , في ظل الایقاع العصري السريع و المتغيرات الاجتماعية و -1
الاقتصادية السريعة , هل تعتقد أن استكمال التعليم الجامعي الإلكتروني عن بعد
هو أفضل اختيار مطروح للموظف أو لخريج الثانوي ؟

حدد دائرة واحدة فقط

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

17. بشكل عام , هل تعتقد أن الأزيحام المروري هو أهم سبب سوف يجعلك تتخذ قرار -2
استكمال تعليمك الجامعي الإلكتروني عن بعد سواء لك كموظف أو لأحد أبنائك ؟

حدد دائرة واحدة فقط.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

Google لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قبل

نماذج Google